

Eine Untersuchung der Verwendungsfrequenz von Gebärdenvarianten bei L1- und L2-Benutzern im Rahmen des SMILE-Projektes

19. Februar 2018

Eingereicht von: Lisa Arter

Wissenschaftliche Arbeit: Bachelorarbeit

Begleitung: Dr. phil. Sarah Ebling

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „erlaubte Variation von Gebärden“ in DSGS. Das Datenmaterial konnte aus dem SMILE-Projekt bezogen und analysiert werden. Im SMILE-Projekt wurde ein Vokabel-Test mit 30 Probanden¹ (11 gehörlose L1-Benutzer und 19 hörende L2-Benutzer) durchgeführt. Insgesamt mussten die Teilnehmer 100 verschiedene Gebärden in drei Durchgängen wiedergeben. In der Analyse dieser Bachelor-These wurden L1- und L2-Benutzer hinsichtlich der Frequenz ihres Gebrauchs einer erlaubten Gebärden-Variante verglichen. Die Hypothese lautet, dass es einen Unterschied zwischen der Anzahl Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern gibt. Anhand eines Chi-Quadrat-Unterschiedstests wurden die Variablen L1-/L2-Benutzer und die Anzahl Varianten- und Nicht-Varianten-Tokens in Beziehung zueinander gestellt. Es konnte gezeigt werden, dass es einen signifikanten, jedoch schwachen Unterschied gibt zwischen L1-/L2-Benutzern und der Verwendung von Gebärden-Varianten. Die Untersuchung der Residuen ergab, dass es eine Korrelation zwischen L1-Benutzer und Nicht-Variante gibt.

¹ Der Leserlichkeit halber wird in dieser Arbeit die männliche Form benutzt. Selbstverständlich ist die weibliche Form darin eingeschlossen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei Dr. Sarah Ebling für die kompetente und hilfsbereite Betreuung dieser Bachelorarbeit bedanken. Das Seminar „Gebärdensprachforschung“ welches von ihr geleitet wurde, war die Basis für die vorliegende Arbeit und hat mir viel für die Arbeit relevantes Wissen vermittelt. Weiter möchte ich Katja Tissi und Sandra Sidler-Miserez einerseits dafür danken, dass ich ihre Transkriptionen und Annotationen der SMILE-Daten für meine Arbeit nutzen durfte. Andererseits danke ich ihnen für das Teilen ihres Fachwissens und die wertvollen Kommentare bezüglich meiner Arbeit. Ebenfalls Dr. Penny Boyes Braem und Laure Wawrinka gilt mein Dank für die spannenden Inputs während den Forschungsseminaren. Weiter danke ich mich meinen Kommilitoninnen Cheryl Schlumpf und Laura Rittiner für die Unterstützung und den Austausch. Nicht zuletzt danke ich auch Prof. Dr. Tobias Haug für die Grundsteinlegung meiner gebärdensprachspezifischen, linguistischen Kenntnisse. Zum Schluss möchte ich meiner Mutter Dr. Lotti Lamprecht für das Gegenlesen meiner Arbeit danken.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
1.1 Einführung ins Thema	7
1.2 Aufbau der Arbeit.....	7
1.3 Themenwahl und Relevanz	7
1.4 Definitionen	8
1.4.1 L1- und L2-Erwerb	8
1.4.2 Erlaubte Variation	8
1.5 Fragestellung und Hypothese	10
2. Theorie.....	11
2.1 Phonologie in der Gebärdensprache	11
2.1.1 Handform	11
2.1.2 Handstellung	12
2.1.3 Ausführungsstelle	13
2.1.4 Bewegung.....	14
2.2 SMILE-Projekt.....	15
2.2.1 Aufbau und Ziel des Projektes	15
2.2.2 Aufnahmeverfahren	15
2.2.3 Transkription und Annotation	16
2.2.4 Beispiel für die Kategorien 1, 2, und 3.....	18
2.3 Literaturüberblick	21
2.3.1. Rezeption und Erkennung von Gebärdens-Varianten.....	21
2.3.2 Rezeption von phonologischen Unterschieden.....	25
2.3.2 Modalität	27
3. Methode	29
3.1 Datenerhebung.....	29
3.2 Probanden	29
3.3 Datenaufbereitung	30
3.4 Statistisches Verfahren	31
3.4.1 Nullhypothese und Alternativhypothese	31
3.4.2 Teststatistik	32
3.4.2 Phi-Koeffizient	33
3.4.3 Odds ratio	33
4. Ergebnisse	34

4.1 Deskriptive Ergebnisse	34
4.2 Analytische Ergebnisse	35
4.3 Spezifikation	38
5. Diskussion	41
5.1 Diskussion der Ergebnisse	41
5.2 Kritische Reflexion	43
5.3 Schlusswort und Ausblick	45
7. Literatur	46
7.1 Literaturverzeichnis	46
7.2 Internetverzeichnis	48
8. Abbildungen und Tabellen	49
8.1 Tabellenverzeichnis	49
8.2 Abbildungsverzeichnis	49

Abkürzungsverzeichnis

ASL	American Sign Language
Auslan	Australische Gebärdensprache
DSGS	Deutschschweizer Gebärdensprache
GSD	Gebärdensprachdolmetschen
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
LBG	Lautsprachbegleitetes Gebärden
L1-Benutzer	Personen, die eine Sprache (hier Deutschschweizer Gebärdensprache) als Erstsprache lernten
L2-Benutzer	Personen, die eine Sprache (hier Deutschschweizer Gebärdensprache) als Zweitsprache lernen oder gelernt haben
SGB-FSS	Schweizerischer Gehörlosenbund
SLN	Sign Language of the Netherlands
SLR	Sign Language Recognition
SPSS	Statistical Package for the Social Sciences
SQL	Structured Query Language

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Diese Bachelorthese beschäftigt sich mit dem Thema „erlaubte Variation“ innerhalb der Deutschschweizerischen Gebärdensprache (DSGS). Das Datenmaterial, auf welchem dieser Bericht basiert, wurde im Rahmen des Forschungsprojektes SMILE der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in den Jahren 2016 und 2017 erhoben. Am SMILE-Projekt nahmen Probanden mit DSGS als Muttersprache (L1) und Probanden, die Gebärdensprache als Zweitsprache (L2) lernen/lernten teil. Es wurde eine statistische Analyse durchgeführt, um herauszufinden, ob es einen Zusammenhang zwischen den Variablen L1-/L2-Benutzer und der Häufigkeit der Verwendung von erlaubten Gebärdensprachevarianten gibt.

1.2 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt gegliedert: Zuerst wird das Thema „erlaubte Variation“ und die Wahl desselben erläutert. Anschliessend werden die Fragestellung und die Hypothese vorgestellt und begründet. Darauf folgt der Theorieteil, bestehend aus der Präsentation der Inhalte des SMILE-Projektes und der Aufarbeitung der Literatur zum Thema „erlaubte Variation“. Im Methodenteil wird näher auf die statistische Analyse eingegangen und die Auswahl der Methodenwahl begründet. Es folgen im nächsten Abschnitt die Ergebnisse der Analyse. Im letzten Teil werden die Ergebnisse und die Methodik diskutiert und kritisch reflektiert. Zuletzt wird ein Ausblick für weitere Forschung in diesem Themengebiet aufgezeigt.

1.3 Themenwahl und Relevanz

Während einer Informationsveranstaltung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik über das Projekt SMILE wurde die Verfasserin dieser Arbeit einerseits auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, am Projekt selber teilzunehmen, andererseits gab es die Option, im Rahmen der „wissenschaftlichen Mitarbeit“² eigens bestimmte Aufgaben zu übernehmen. In der Folge nahm die Studentin als Probandin an dem Projekt teil und übernahm gemeinsam mit einer Kommilitonin während fünf Aufnahmedurchgängen die Aufnahmeleitung.

² Der Umfang des Bachelor-Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen umfasst 180 Creditpunkte, von denen mindestens drei als wissenschaftliche Mitarbeit geleistet werden müssen.

Das Thema „erlaubte Variation“ ist für die Forschung relevant, da es bis heute keine etablierte Referenzgrammatik für die DSGS gibt, in der weitgehend alle lexikalisierten Gebärden definiert wären. Während des Forschungsseminars bestätigte sich die Annahme, dass die korrekte Ausführung einer Gebärde auf einem introspektiven Ansatz beruht. Die Gebärdensprach-Expertinnen konnten in den Diskussionen darüber, weshalb eine Gebärde beispielsweise als falsch kategorisiert wurde, oftmals ihre Entscheidung nicht genau begründen. Die Kriterien, anhand welcher die Gebärden beurteilt wurden, blieben vage. Innerhalb der Pädagogik und der Lehre, in der die Vermittlung von Gebärdensprache im Fokus steht, ist es essenziell, Kriterien zu haben, um Lernenden konkrete Hinweise für die Optimierung ihrer sprachlichen Kompetenz an die Hand zu geben. Innerhalb des SMILE-Projektes wurde für jede Gebärde im Vokabeltest eine Basisform festgelegt, welche sich am Gebärdensprachlexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB-FSS) orientiert. Das Definieren einer Basisform war unerlässlich, um Aussagen über die Richtigkeit oder Abweichung einer Gebärde zu machen und erlaubte Varianten identifizieren zu können. Die Basisformen der 100 untersuchten Gebärden wurden von Katja Tissi und Penny Boyes Braem festgelegt (vgl. Ebling, 2017, S. 20).

1.4 Definitionen

1.4.1 L1- und L2-Erwerb

L1 und L2 sind Spracherwerbstypen. Das „L“ steht für den englischen Begriff Sprache, also „language“, und die Zahl entspricht der Reihenfolge des Spracherwerbs. L1 ist die Erstsprache oder „Muttersprache“, L2 eine Zweitsprache (vgl. Rehbein, 1996, S. 68).

1.4.2 Erlaubte Variation

Erlaubte Variation in Bezug auf eine Gebärde bedeutet, dass die Korrektheit des semantischen Inhalts gewährleistet ist, obwohl sie von der phonologischen Form der Grundgebärde abweicht. Bochner, Christie, Hauser und Searls beschäftigen sich in dem Artikel „When Is a Difference Really Different? Learners' Discrimination of Linguistic Contrasts in American Sign Language“ (2011) mit der Frage, wann die Produktion einer Gebärde zu stark von der Zielgebärde abweicht, sodass entweder die phonologische Form falsch ist oder die Gebärde einen anderen semantischen Inhalt erhält.

Für das Erlernen einer Sprache ist es unerlässlich, linguistische Unterschiede zu erkennen und sogenannte Allophone (*subphonemic variants*) als solche zu identifizieren (vgl. Bochner et al., 2011, S. 2). Die Kompetenz, zwischen kontrastierenden und nicht-kontrastierenden Unterschieden differenzieren zu können, ist für Lernende einer Gebärdensprache (in diesem Fall ASL) eine grosse Herausforderung (vgl. Bochner et al., 2011, S. 5). Schwerpunkt für die vorliegende Arbeit ist die nicht-kontrastive, erlaubte Variation, welche den semantischen Inhalt nicht verändert, aber durch leichte Formveränderungen in den Parametern produziert wird (vgl. Bochner et al., 2011, S. 3; König, Konrad & Langer, 2012, S. 121). Im nachfolgenden Text wird nicht von Allophonen gesprochen, sondern von erlaubter Variation. Bei Allophonen handelt es sich um Äusserungen, die in einen sprachlichen Kontext eingebettet sind (z.B. in einen Satz oder einen Diskurs), während es sich im SMILE-Projekt um einzelne, isolierte Gebärden handelt, die untersucht werden.

1.5 Fragestellung und Hypothese

Normalerweise werden Fragestellung und Hypothese vor der Datenerhebung formuliert. Im Falle dieser Bachelorthese war die Reihenfolge umgekehrt. Da das Datenmaterial aus dem bestehenden Forschungsprojekt SMILE bezogen werden konnte, war die Datenerhebung zum Zeitpunkt der Hypothesenbildung bereits abgeschlossen. Die Fragestellung, welche im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden soll, ist folgende:

Gibt es einen Unterschied zwischen L1- und L2-Benutzern hinsichtlich ihres Gebrauchs von erlaubten Gebärden-Varianten?

Die grössere Toleranz von L1-Benutzern gegenüber Gebärden, die von der perfekten Ausführung abweichen (vgl. Arendsen, 2009, S. 88), könnte im Umkehrschluss darauf hindeuten, dass L1-Benutzer auch in der Produktion eine grössere Variation aufweisen (die relevante Literatur wird im Abschnitt 2.3 erläutert). Auf der anderen Seite wäre es möglich, dass L2-Benutzer aufgrund von fehlender Sensibilisierung für die Modalität der Gebärdensprache eine grössere Variation in der Gebärdensprachproduktion aufweisen. Resultierend aus diesen Überlegungen und der Auseinandersetzung mit der Literatur folgt die Formulierung einer ungerichteten Hypothese:

Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzahl Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern.

2. Theorie

2.1 Phonologie in der Gebärdensprache

Die Phonologie als Teildisziplin der Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit den kleinsten bedeutungsunterscheidenden Einheiten der Lautsprache, den Phonemen. Das Pendant zum Phonem der Lautsprache ist die sublexikalischen Komponente in der Gebärdensprache. Penny Boyes Braem (1995) beschreibt die vier sublexikalischen Komponenten Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung, basierend auf dem Werk von W. Stokoe „Dictionary of American Sign Language“ von 1965. Papaspyrou, von Meyenn, Matthaei und Hermann (2008) erläutern die Parameter im Rahmen eines Gesamtwerkes der Grammatik der deutschen Gebärdensprache (DGS). Im folgenden Abschnitt werden die vier sublexikalischen Komponenten vorgestellt.

2.1.1 Handform

Unter dem Parameter „Handform“ ist die äussere Gestalt der Hand gemeint (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S.16). Dank der Anatomie der Hand ist es möglich, durch Strecken, Beugen, Spreizen usw. verschiedenste Handformen zu produzieren. Es gibt markierte und nicht-markierte Handformen. Die nicht-markierten Handformen beinhalten die sechs Grundhandformen (Abb. 1), welche in allen bisher erforschten Gebärdensprachen der Welt vorkommen (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S.16). Die markierten Handformen umfassen alle weiteren Handformen, die es weltweit gibt. Viele Gebärden werden einzig durch eine veränderte Handform unterschieden, während der Rest der sublexikalischen Komponenten gleich bleibt, dies sind dann sogenannte Minimalpaare (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 19).

Die Handform wird in vier verschiedene Handformklassen eingeteilt:

- Faust
- Flachhand
- Einzelfinger
- Daumen-Opposition (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 19)

Abbildung 1: Die sechs Grundhandformen in DSGS (Quelle: Boyes Braem 1995)

2.1.2 Handstellung

Die Handstellung umschreibt die Stellung der Handfläche und der ausgestreckten Finger (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 22). Die Handstellung kann weiter in zwei Unterkategorien unterteilt werden: Handflächenorientierung und Fingeransatzrichtung (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 31). Mit der Handflächenorientierung wird die Richtung beschrieben, in welcher die Handinnenfläche während der Gebärde zeigt. Die Handflächenorientierung wird immer aus der Perspektive des Sprechers angegeben (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 31). Mit der Fingeransatzrichtung ist die geradlinige Verlängerung des Handrückens gemeint. Dem Daumen wird hier keine Beachtung geschenkt. Bei der Angabe der Fingeransatzrichtung müssen jeweils die drei Körperebenen berücksichtigt werden, in denen sich der Fingeransatz befindet. Es werden drei Körperebenen unterschieden:

- frontale Körperebene
- waagrechte Körperebene
- senkrechte Körperebene (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 33).

2.1.3 Ausführungsstelle

Der sogenannte Gebärdenraum (Abb. 2) ist ein begrenzter Bereich, in dem im Normalfall die Gebärden ausgeführt werden (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 23). Es wird unterschieden zwischen Ausführungsstellen am Körper und Ausführungsstellen im neutralen Raum (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 39). Die Gebärden, welche am Körper oder in der Nähe des Körpers ausgeführt werden, befinden sich in der Regel auf der Vorderseite des Körpers. Häufig werden körpernahe Gebärden am Kopf, im Gesicht, am Rumpf, am Arm oder an der Hand ausgeführt (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 39 ff.). Bei der Ausführungsstelle im neutralen Raum wird von derselben Raumeinteilung gesprochen, wie sie bei der Fingeransatzrichtung genannt wurde. Die drei Ebenen können in jeweils drei feinere Kategorien unterteilt werden:

- **Frontale Körperebene:** Kopfhöhe, Oberkörperhöhe, Bauchhöhe
- **Waagrechte Körperebene:** nah am Körper, etwas weiter entfernt vom Körper, weit weg vom Körper
- **Senkrechte Körperebene:** links vor dem Körper, vor dem Körper, rechts vor dem Körper (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S.47).

Abbildung 2: Gebärdensprachraum (Quelle: Boyes Braem 1995)

2.1.4 Bewegung

Die vierte sublexikalische Komponente ist die Bewegung einer Gebärde. Der Parameter Bewegung wird in die Gruppen handexterne und handinterne Bewegungen unterteilt. Die handexterne Bewegung zeichnet sich durch die Richtung der Bewegung im Gebärdenraum aus. Die handinterne Bewegung beschreibt die Beschaffenheit der Gebärde. Die handexterne Bewegung fasst die Bewegungsspuren und die Bewegungsrichtung zusammen (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 50). Mit Bewegungsspuren sind die unsichtbaren „Spuren“ gemeint, welche eine Gebärde beispielsweise vom Ohr zum Kinn hinterlässt. Die Bewegungsrichtung wird durch den Anfangs- und den Endpunkt einer Gebärde definiert (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 52). Bei der handinternen Bewegung werden die Typen Fingerbewegungen und Bewegungen mit Handgelenksbeteiligung beschrieben. Die handinterne Bewegung äussert sich somit entweder durch die Bewegung der ganzen Hand oder durch die Bewegung einzelner Finger. Meist handelt es sich bei handinternen Bewegungen um Beuge-, Schüttel- oder Drehbewegungen (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 53). Weiter werden zur Beschreibung des Parameters Bewegung Informationen zu Bewegungshäufigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit und Bewegungsumfang hinzugezogen (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 58 ff.)

2.2 SMILE-Projekt

2.2.1 Aufbau und Ziel des Projektes

SMILE (*Scalable Multimodal Sign Language Technology for Sign Language Learning and Assessment*) ist ein dreijähriges Forschungsprojekt in der Schweiz. Das Ziel des Projektes ist es, mithilfe von *Sign Language Recognition (SLR)* ein Beurteilungssystem (*assessment system*) zu erarbeiten, welches der adäquaten Einschätzung der Gebärdensprachproduktion von L2-Benutzern dienen soll (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 1). Dieses Beurteilungssystem soll den L2-Benutzern Rückmeldung zu den einzelnen Parametern (Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung) geben können. Um die adäquate Funktion eines *SLR*-Systems zu erreichen, braucht es eine grosse Datenmenge an richtig ausgeführten, isolierten Gebärden, welche als Referenz dienen, um Gebärden als richtig oder falsch kategorisieren zu können. Für die Erstellung eines ersten Datensatzes mit genügend korrekten *Samples* nahmen insgesamt 11 L1-Benutzer und 19 L2-Benutzer am SMILE-Projekt teil (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 1). Die Daten wurden generiert durch einen Vokabeltest, der 100 einzelne Gebärden beinhaltet. Es wurden insgesamt 105 (fünf zur Übung als Einstieg) isolierte Gebärden von einem Team von gehörlosen und hörenden Gebärdensprachforschern nach spezifischen Kriterien ausgewählt (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 2). Für die optimale Aufnahme der einzelnen Gebärden wurden insgesamt sechs Kameras installiert: eine Microsoft Kinect Kamera, zwei Go Pro Kameras und drei Webcams (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 2).

2.2.2 Aufnahmeverfahren

Die Probanden setzten sich gegenüber des Monitors auf einen Stuhl. Auf dem Monitor wurde jeweils die Glosse der Gebärde, welche produziert werden sollte, eingeblendet und zusätzlich ein ausformulierter Satz, welcher die Bedeutung der Gebärde im Kontext verdeutlichen sollte. Die 100 Gebärden wurden den Probanden bereits im Vorfeld in Form einer Glossenliste mit den dazugehörigen Kontextsätzen zugestellt (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 2).

Es gab insgesamt drei Durchgänge, sodass die Probanden jede Gebärde drei Mal produzieren mussten (vgl. Ebling et al., 2018, S. 3). Beim dritten Durchgang wurde auf dem Monitor nicht mehr die Glosse und der Kontextsatz angezeigt, sondern ein kurzes Video, in welchem die korrekte Ausführung der Gebärde (wie im Lexikon) gezeigt wurde (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 3).

2.2.3 Transkription und Annotation

Anschliessend an die Aufnahmen wurden alle Gebärden von zwei Gebärdensprachexpertinnen transkribiert und annotiert. In diesem Kontext bedeutet Transkription die Verschriftlichung der Gebärden. Die Annotation von Gebärden hält zusätzliche linguistische Informationen fest (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 3). Die Annotationsinformationen sind bereits implizit in den Primärdaten vorhanden, werden aber durch die Annotation explizit gemacht (vgl. Ebling, 2017, S. 75). Alle Daten wurden in das Programm iLex eingespeist und dort transkribiert und annotiert. Die Annotationen wurden manuell ins Transkriptionsschema integriert und jeweils von einer Zweitperson kontrolliert.

Timecode	Durchgang	Zielglosse	Glosse produziert	Kategorie Gebärde...	Parameter anders	Konfi...
17:12:20:03 17:12:22:15						
17:12:22:15 17:12:24:27		ABSCHALTEN_1A	ABSCHALTEN_1A'hd:1	Z: gleiches Lexem: allo		sicher
17:12:24:27 17:12:27:10						
17:12:27:10 17:12:29:27		KINO_1A	KINO_1C	S: anderes Lexem: gleic	HF	sicher
17:12:29:27 17:12:32:27						
17:12:32:27 17:12:35:11		ABER_1A	ABER_1A'bew'lok'ori'hd	Z: gleiches Lexem: allo	HS/BW/AS	unsicher
17:12:35:11 17:12:37:21						
17:12:37:21 17:12:40:01		EL_1A	EL_1A'lok	Z: gleiches Lexem: allo	AS	sicher
17:12:40:01 17:12:42:05						
17:12:42:05 17:12:44:23		WARTEN_1A	WARTEN_1A'bew	Z: gleiches Lexem: allo	BW	sicher
17:12:44:23 17:12:48:17						
17:12:48:17 17:12:51:05		NACHMITTAG_1A	NACHMITTAG_1A'bew'o	Z: gleiches Lexem: allo	HS/BW	unsicher
17:12:51:05 17:12:53:20						
17:12:53:20 17:12:56:02		TRAUM_1A	TRAUM_1A'bew'tok'ori'	Z: gleiches Lexem: allo	HS/BW/AS	sicher
17:12:56:02 17:12:58:10						
17:12:58:10 17:13:00:22		BLAU_1A	BLAU_1A'hd'	Z: gleiches Lexem: allo	HF	sicher
17:13:00:22 17:13:03:07						
17:13:03:07 17:13:05:16		METALL_1A	METALL_1A	1: gleiches Lexem (Zielg		sicher
17:13:05:16 17:13:07:18						
17:13:07:18 17:13:10:12		KOMMUNIKATION_1A	KOMMUNIKATION_1A'b'	Z: gleiches Lexem: allo	BW/AS	sicher
17:13:10:12 17:13:12:28						
17:13:12:28 17:13:15:11		NAME_1A	NAME_1A'hd'	Z: gleiches Lexem: allo	HF	sicher
17:13:15:11 17:13:18:13						
17:13:18:13 17:13:21:02		SORGEN_1A	SORRY_1A	6: anderes Lexem: Ande		sicher

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Transkriptions-/Annotationsraster in iLex

Num-mer	Name Spur	Beschreibung
0	SMILE Auswertung	
1	Durchgang	„erster“, „zweiter“ oder „dritter“
2	Zielglosse	welche Gebärde <u>sollte</u> produziert werden?
3	Gebärde produziert	welche Gebärde <u>wurde</u> produziert?
4	Kategorie Gebärde produziert	Zuteilung der produzierten Gebärde in eine der sechs Kategorien
5	Konfidenz	Konfidenz Einschätzung Kategoriezuteilung
6	Parameter anders	Abweichende/r Parameter
7	Händigkeit anders	Abweichende Händigkeit
8	Anordnung Hände anders	abweichende Handordnung
9	Kommentar Parameter	
10	Kommentar Art/Stil	
11	HamNoSys der Zielgebärde	wird automatisch eingesetzt (von Lexikon)
12	HamNoSys der produzierten Gebärde	HamNoSys Notation der produzierten Gebärde

Tabelle 1: SMILE-Annotationsschema, Quelle: Ebling et al., Im Erscheinen

Die für die vorliegende Arbeit wichtigsten linguistischen Annotationen sind folgende:

- **Zielglosse:** Die Zielgebärde, die produziert werden sollte.
- **Glosse produziert:** Die Gebärde, die tatsächlich gebärdet wurde.
- **Kategorie Gebärde produziert:** Zuordnung der Gebärde in entsprechende Kategorie (siehe unten).
- **Parameter anders:** Die Parameter, die von der Ausführung in der Grundform abweichen.
- **Konfidenz:** Konfidenz der Einschätzung der Person, welche die Gebärde annotiert hat (vgl. Ebling, 2017, S. 8).

Insbesondere die Kategorien der Gebärden sind von Bedeutung. Die Gebärden wurden insgesamt sechs verschiedenen Kategorien zugeordnet:

- 1: **Gleiches Lexem wie Zielgebärde:** Gleiche Bedeutung, gleiche Form
- 2: **Gleiches Lexem wie Zielgebärde:** Gleiche Bedeutung, leicht andere Form
- 3: **Gleiches Lexem wie Zielgebärde:** Gleiche Bedeutung, andere Form
- 4: **Gleiches Lexem wie Zielgebärde:** Leicht andere Bedeutung, leicht andere Form
- 5: **Anderes Lexem:** Gleiche Bedeutung, andere Form
- 6: **Anderes Lexem:** Andere Bedeutung, andere Form (vgl. Ebling et al., im Erscheinen, S. 4)

Die Kategorien 1, 2, 4 und 5 wurden als korrekt bezeichnet, während Kategorie 3 und 6 als falsch eingestuft wurden (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 3). Kategorie 1 entspricht exakt der Zielgebärde, wie sie im Modellvideo produziert wurde. Kategorie 2 hat denselben Inhalt wie die Zielgebärde, weicht aber in der phonologischen Form davon ab. Kategorie 2 beinhaltet also eine erlaubte Variante der Gebärde (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 3). Gebärden, welche zu stark von der Grundform abweichen und somit falsch produziert wurden, wurden der Kategorie 3 zugeteilt (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 4). Bei Kategorie 4 handelt es sich um semantische Varianten, sprich eine leicht andere Bedeutung und eine leicht andere Form. Kategorie 5 beinhaltet Dialektvarianten und Kategorie 6 Gebärden mit komplett anderem Inhalt und phonologischer Form (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 4). Von den drei Durchläufen, welche die Probanden absolvierten, wurde jeweils der zweite transkribiert und annotiert.

Für die Analyse, die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, war insbesondere die Kategorie 2, also die erlaubten Varianten der Gebärden, interessant.

2.2.4 Beispiel für die Kategorien 1, 2, und 3

Die folgenden Abbildungen zeigen die Gebärde ABSCHALTEN zuerst in der Grundform, wie sie festgelegt wurde (Abb. 4, Kategorie 1), dann zwei erlaubte Varianten (Abb. 5 und 6, Kategorie 2) und eine falsche Ausführung (Abb. 7, Kategorie 3). In der Grundform der Gebärde (wie sie im Rahmen des SMILE-Projekts definiert wurde), bewegen sich die Hände asymmetrisch aus dem Handgelenk. Die eine Hand dreht sich nach vorne und die andere nach hinten. In der ersten hier vorgestellten erlaubten Variante (Abb. 5) fällt die Asymmetrie weg, stattdessen bewegen sich beide

Hände symmetrisch nach vorne. In der zweiten erlaubten Variante (Abb. 6) wird die Gebärde einhändig ausgeführt, die Hand rotiert nach vorne. In der letzten Abbildung (Abb. 7) wird eine Form gezeigt, die nicht erlaubt ist. Die Gebärde wird ebenfalls einhändig ausgeführt, die Hand rotiert jedoch nicht nach vorne, sondern nach hinten.

Abbildung 4: ABSCHALTEN (Kategorie1)

Abbildung 5: ABSCHALTEN Kategorie 2

Abbildung 6: ABSCHALTEN, Kategorie 2

Abbildung 7: ABSCHALTEN, Kategorie 3

2.3 Literaturüberblick

Der folgende Abschnitt soll einen Überblick über die bestehende Literatur zum Thema erlaubte Variation schaffen. Es gibt noch wenige Vergleichsstudien zur Produktion von L1- und L2-Benutzern bezüglich der Verwendung von erlaubten Gebärden-Varianten. Das Forschungsfeld, in dem L1- und L2-Benutzer bezüglich Rezeption phonologischer Unterschiede verglichen werden, ist besser erschlossen. In der vorliegenden Arbeit werden einige für diese Arbeit relevante Studien zur Rezeption von Gebärdensprache vorgestellt.

2.3.1. Rezeption und Erkennung von Gebärdens-Varianten

Der wichtigste Literaturbezug für diese Arbeit ist das Kapitel 5 „Acceptability of sign manipulations“ aus der Dissertation „Seeing Signs – on the appearance of manual movements in gestures“ von Jeroen Arendsen aus dem Jahr 2009.

Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, welche Variationen von lexikalisierten Gebärden akzeptiert werden und von welchen Kriterien diese Akzeptanz abhängig ist (vgl. Arendsen, 2009, S. 70). Die Studie basiert auf einem Experiment, in dem 26 gebärdensprachkompetenten Probanden 131 manipulierte Versionen von insgesamt vier lexikalisierten Gebärden gezeigt wurden (vgl. Arendsen, 2009, S. 70). Die Manipulationen wurden in der Zeitkomponente (*temporal*), Raumkomponente (*spatial*) und in der Zeit-Raum-Komponente (*spatiotemporal*) angebracht. Arendsen betont, dass die Akzeptanz einer Gebärde nicht zu verwechseln sei mit der Grammatikalität einer Gebärde (vgl. Arendsen, 2009, S. 70). Eine Gebärde, die intuitiv als richtig anerkannt wird, kann von der grammatikalisch sauberen Form abweichen (vgl. Arendsen, 2009, S. 70). Neben der Grammatikalität einer Gebärde gibt es auch Faktoren, die einen Einfluss darauf haben, ob eine Gebärde als korrekt eingestuft wird. Wenn beispielsweise mehrere korrekt produzierte Gebärden nacheinander gezeigt werden und anschliessend eine falsche Form einer Gebärde folgt, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die falsche Gebärde als falsch kategorisiert wird, als wenn die ersten Gebärden bereits eine Abweichung beinhalten (vgl. Van Dijk in Arendsen 2009, S. 70). Arendsen nutzte die Arbeit von Els van der Kooij, um die Ergebnisse seiner Studie zu interpretieren und um festzustellen, ob die Akzeptanz von Gebärdensvariationen mit dem Spezifikationssystem von van der Kooij vereinbar ist (vgl. Arendsen, 2009, S. 70).

An dieser Stelle soll die Arbeit von van der Kooij kurz vorgestellt werden. Els van der Kooij veröffentlichte 2002 ihre Arbeit „Phonological Categories in Sign Language of

the Netherlands – The Role of Phonetic Implementation and Iconicity“. Sie widmet sich dem phonologischen System der Niederländischen Gebärdensprache (SLN) (vgl. van der Kooij, 2002, S. 17). Um SLN auf einer phonologischen Ebene untersuchen zu können, erforschte van der Kooij Minimalpaare von Gebärden, um die bedeutungsunterscheidende Komponente, also den phonologischen Status der einzelnen Parameter, beweisen zu können (vgl. van der Kooij, 2002, S. 22). Ziel ihrer Arbeit ist es, ein System der phonologischen Beschreibung von Gebärden zu entwickeln, welches mit möglichst begrenzten und selbsterklärenden Formulierungen die distinktiven Merkmale von Gebärden benennen kann (vgl. van der Kooij, 2002, S. 24). In Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit wird die Spezifikation der Gebärde ABSCHALTEN dargestellt, basierend auf dem System von Penny Boyes Braem, welches sich wiederum an der Methodik von van der Kooij orientiert.

Die Studie von Arendsen, welche sich an die Forschung von van der Kooij anlehnt, fokussiert sich auf verschiedene Forschungsfragen. An dieser Stelle sollen die für die vorliegende Arbeit themenrelevanten Fragen vorgestellt werden. Arendsen untersucht, ob eine Variation einer Gebärde auf der zeitlichen Ebene (temporal) akzeptabel ist, und ob es Unterschiede gibt im Vergleich zu den Variationen auf der räumlichen Ebene (spatial) und der zeitlich-räumlichen Ebene (spatiotemporal) (vgl. Arendsen, 2009, S. 71). Eine weitere Frage, welcher Arendsen auf den Grund geht, ist, ob die Effekte der einzelnen Manipulationen über verschiedene Gebärden hinweg konstant bleiben (vgl. Arendsen, 2009, S. 71). Weiter interessiert ihn, ob die Akzeptanz einer Gebärde durch die phonologische Spezifikation vorhergesagt werden kann (vgl. Arendsen, 2009, S. 71). Die Studie wurde methodisch wie folgt durchgeführt: Es wurden 26 gebärdensprachkompetente Probanden (fünf Männer und 21 Frauen) rekrutiert. 13 der 26 Probanden waren von Geburt an gehörlos. Die Probanden hatten die Gebärdensprache entweder durch die Familie gelernt oder durch Kursbesuche. Insgesamt nahmen vier Muttersprachler an der Studie teil. 23 Teilnehmer hatten beruflich mit Gebärdensprache zu tun, darunter waren sieben Gebärdensprachlehrer und vier Gebärdensprachdolmetscher (vgl. Arendsen, 2009, S. 72). Das Material, welches den Teilnehmern präsentiert wurde, bestand aus 131 Filmen von vier Gebärden, welche einmal mehr, einmal weniger stark manipuliert wurden (vgl. Arendsen, 2009, S. 72). Die vier Grundgebärden wurden zu Beginn jeweils mit einer phonologischen Spezifikation beschrieben. Diese Form galt folglich als „Grundgebärde“, die nicht manipuliert wurde (vgl. Arendsen, 2009, S. 73). Später wurden die Proban-

den aufgefordert, die Gebärden nach ihrem Richtigkeitsgrad zu beurteilen. Die erste Untersuchung bestand darin, die Teilnehmer hinsichtlich ihres Gebrauchs der verschiedenen Skalenstufen zu testen. Die Skala bestand aus: unakzeptabel, unakzeptabel/zweifelnd, zweifelnd, akzeptabel/zweifelnd, akzeptabel (vgl. Arendsen, 2009, S. 75). Die Ergebnisse zeigten eine grosse Varianz zwischen den Probanden bezüglich des Gebrauchs der Skalenstufen und der Akzeptanz der manipulierten Gebärden (vgl. Arendsen, 2009, S. 75). Es gab keine eindeutige Korrelation zwischen den Charaktervariablen (Hörstatus, Hörstatus der Eltern, Alter des Gebärdenspracherwerbs, Sprachkompetenz, Sprachgebrauch, Professioneller Sprachgebrauch, Primäre Ressource des Spracherwerbs, Gender, Alter) und der Toleranz gegenüber den manipulierten Gebärden. In einer zweiten Untersuchung wurden nur noch die manipulierten Gebärden betrachtet, welche mit akzeptabel und akzeptabel/zweifelnd kategorisiert wurden. Dabei stellte sich heraus, dass die Akzeptanz der zeitlichen Manipulation grösser war, als die Akzeptanz der räumlichen und der räumlich-zeitlichen Manipulationen (vgl. Arendsen, 2009, S. 77). Die zeitlichen Manipulationen wurden mit derselben Akzeptanz gewertet wie die nicht-manipulierten Gebärden (vgl. Arendsen, 2009, S. 78).

Im dritten, für diese Arbeit besonders relevanten Schritt, wurde zusätzlich der Faktor L1- oder L2-Benutzer hinzugezogen. Es wurde untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Variable L1-/L2-Benutzer und der Sensitivität gegenüber phonologischen Unterschieden und Ikonizität gibt (vgl. Arendsen, 2009, S. 82). Arendsen kategorisierte die 131 Filme in jeweils drei Gruppen abhängig vom Manipulationsgrad auf phonologischer Ebene und zusätzlich in drei Gruppen auf ikonischer Ebene. Mit steigender Wahrscheinlichkeit, dass die Gebärde als nicht-akzeptabel deklariert wird (vgl. Arendsen, 2009, S. 84):

Phonologische Ebene:

1. Freie phonetische Variation (*Free phonetic variation*)
2. Phonetischer Implementationsfehler (*Phonetic implementation error*)
3. Phonologische Fehler (*Phonological error*)

Ikonische Ebene:

1. Kompatibel (*Compatible*)
2. Kompatibel abhängig vom Kontext (*Contextually compatible modulations*)
3. Inkompatibel (*Incompatible*)

Es konnte ein signifikanter Unterschied zwischen L1- und den L2-Benutzern festgestellt werden. In allen sechs Kategorien waren die L1-Benutzer toleranter als die L2-Benutzer, indem sie auch Gebärden mit hohem Manipulationsgrad noch als akzeptabel beurteilten. In der Kategorie „Kompatibel abhängig vom Kontext“ war der Unterschied zwischen L1- und L2-Benutzern am grössten. Viele Gebärden mit diesem Manipulationsgrad wurden von L1-Benutzern noch als akzeptabel deklariert (vgl. Arendsen, 2009, S. 87). Weiter zeigte sich, dass eine Manipulation auf ikonischer Ebene dominanter ist als auf phonologischer Ebene. Wenn die Ikonizität bereits gestört ist, wird die Gebärde als weniger akzeptabel eingestuft, unabhängig vom Manipulationsgrad auf phonologischer Ebene (vgl. Arendsen, 2009, S. 88; van der Kooij, 2002). Arendsen äussert folgende mögliche Begründungen für die höhere Toleranz von L1-Benutzern gegenüber Gebärdenvarianten:

- Eventuell sind die Regeln in Gebärdensprachen weniger restriktiv als in anderen Sprachen, welche die L2-Benutzer vorwiegend benutzen. Die L2-Benutzer befolgen die Regeln aus SLN strikter.
- Es könnte sein, dass die L1-Benutzer aufgrund persönlicher Eigenschaften eine höhere Toleranz gegenüber der Variation von Gebärden haben (vgl. Arendsen, 2009, S. 88).
- Das Regelsystem, welches bestimmt, welche Modulationen erlaubt sind und welche nicht, ist sehr komplex. Es könnte sein, dass L2-Benutzer eine Gebärde schneller als falsch einstufen, weil sie nicht wissen, dass diese Variante legitim wäre.
- Weiter wäre möglich, dass L1-Benutzer besser in der Lage sind, sich einen Kontext vorzustellen, in dem die manipulierte Gebärdenvariante sinnvoll sein könnte (vgl. Arendsen, 2009, S. 89).

2.3.2 Rezeption von phonologischen Unterschieden

Eine ältere Studie, die von Karen Emmorey und David Corina 1990 im Journal *Perceptual and Motor Skills* veröffentlicht wurde, erörterte die Frage, wie die Manipulation einzelner phonologischer Parameter die Gebärdenerkennung beeinflusst (vgl. Emmorey & Corina, 1990, S. 1227). Sie verglichen zwei Probanden-Gruppen: Gehörlose Personen mit ASL als Muttersprache (L1) und gehörlose Personen, welche ASL im Durchschnitt mit elf Jahren erlernt hatten (L2). Den Probanden wurden verschiedene Gebärden präsentiert, welche entweder in der Ausführungsstelle, in der Bewegung oder in der Handform manipuliert wurden. Die Probanden wurden aufgefordert, die einzelnen Gebärden zu benennen und ihr Urteil anschliessend auf einer Konfidenzskala von 1–6 als sicher oder unsicher zu deklarieren (vgl. Emmorey & Corina, 1990, S. 1231). Der Erkennungstest zeigte auf, dass die phonologischen Parameter Ausführungsstelle und Handstellung gleichzeitig erkannt werden und kurz darauf die Handform. Die Identifizierung der Bewegung führt direkt zur richtigen Erkennung der Gebärde (vgl. Emmorey & Corina, 1990, S. 1237).

Bei dem Experiment wurden zwei Messpunkte unterschieden: der Isolationspunkt (*isolation point*) und der Erkennungspunkt (*recognition point*). Beim Isolationspunkt handelt es sich um den Zeitpunkt, in dem der Proband die Antwort mit der richtigen Gebärde drückt, ohne anschliessend die Meinung zu ändern. Während der Erkennungspunkt dann erreicht ist, wenn die korrekte Gebärde genannt wird, und die Selbsteinschätzung der Konfidenz 80% ist (Wert 5 auf der genannten Skala) (vgl. Emmorey & Corina, 1990, S. 1233). Die Autoren stellten folgende Unterschiede zwischen den beiden Probandengruppen fest: Gehörlose L2-Benutzer brauchten im Vergleich zu gehörlosen L1-Benutzer mehr Zeit, um den Isolationspunkt zu erreichen. Sie brauchten ebenfalls mehr Zeit, um die einzelnen Parameter zu erkennen. In der Gesamtzeit, bis die Gebärde sicher erkannt wurde, unterschieden sich die Gruppen nicht. Die Autoren ziehen das Fazit, dass eine frühe Aneignung von ASL einen positiven Einfluss auf den Erkennungsprozess von Gebärden hat. Weiter interpretieren sie ihre Ergebnisse so, dass L2-Benutzer nicht in der Lage sind phonologische Information, welche direkt am Anfang einer Gebärde verankert ist, zu erkennen (vgl. Emmorey & Corina, 1990, S. 1240). Sie schlussfolgern, dass eine späte Aneignung von ASL sich sowohl in einer schwächeren Kompetenz der Gebärdensprachgrammatik äussert, als auch die Fähigkeit die Gebärdensprache zu verarbeiten tangiert (vgl. Emmorey & Corina, 1990, S. 1241).

Weitere Forscher, die sich mit der Thematik Unterschiede zwischen L1- und L2- Benutzern bezüglich Rezeption von Gebärdensprache auseinandersetzen, sind Best, Mathur, Miranda und Lillo-Martin. Sie beschäftigen sich in ihrer Publikation „Effects of sign language experience on categorical perception of dynamic ASL pseudosigns“ mit dem Thema „categorical perception“ und vergleichen dabei nicht nur L1- und L2- Benutzer, sondern verfeinern die Kategorien in weitere Untergruppen:

- Gehörlos, Gebärdensprache als Erstsprache erlernt (*deaf early (native) signers*)
- Gehörlos, Gebärdensprache später erlernt (*deaf late (nonnative) signers*)
- Hörend, Gebärdensprache später erlernt (*hearing late signers*)
- Hörend, nicht gebärdensprachkompetent (*hearing nonsigners*) (vgl. Best et al., 2010, S. 747)

Die Studie wurde so konzipiert, dass den verschiedenen Gruppen ein Kontinuum mit elf verschiedenen Handformen vorgelegt wurde. Die Handform veränderte sich von einer „U“-Handform in feinen Schritten zu einer „V“-Handform (vgl. Best et al., 2010, S. 753). Die beiden Handformen wurden in sogenannte Pseudo-Gebärden integriert und den einzelnen Gruppen präsentiert. Die Ergebnisse ergaben, dass interessanterweise Gehörlose, welche die Gebärdensprache erst später erlernten, die phonologischen Unterschiede besser erkannten als die Gehörlosen, welche Gebärdensprache als Erstsprache beherrschten, und Hörende, die Gebärdensprache später erlernten. Der Erwartung entsprechend hatten Hörende, welche die Gebärdensprache später erlernten, mehr Mühe mit den phonologischen Unterschieden als Gehörlose, welche Gebärdensprache später erlernten, da in diesem Fall ASL ihr Kommunikationsmittel im Alltag ist (vgl. Best et al., 2010, S. 758).

Bochner et al. (2011) beschreiben die Aneignung und die phonologische Fähigkeit als die grösste Herausforderung für erwachsene L2-Lerner (vgl. Bochner et al., 2011, S. 6). In ihrer Studie untersuchen sie die Fähigkeit von erwachsenen L2-Lernern, kontrastive Elemente von nicht-kontrastiven Elementen einer Gebärde zu unterscheiden (vgl. Bochner et al. 2011, S. 7). Die Probanden der Studie waren 127 hörende, erwachsene L2-Benutzer und zehn erwachsene L1-Benutzer. Die unterscheidenden Elemente der Items äusserten sich in den verschiedenen phonologischen Parametern (Handform, Handstellung, Bewegung, Ausführungsstelle) und zusätzlich

in einer morphologischen Komponente (vgl. Bochner et al., 2011, S. 6). Aus der Studie resultierten folgende Schwierigkeitsgrade bezüglich Erkennung kontrastiver Elemente (Schwierigkeitsgrad abnehmend):

Bewegung (am schwierigsten)

Handform und Handflächenorientierung (gleicher Schwierigkeitsgrad)

Ausführungsstelle (am einfachsten)

Bochner et al. argumentieren, dass es eine spezielle Herausforderung für Lernende einer Gebärdensprache ist, da die Gebärden und die manuellen Komponenten direkt sichtbar und analysierbar sind (vgl. Bochner et al., 2011, S. 21). Die Ausführung der Gebärde und das manuelle Signal stehen in einer linearen Beziehung zueinander, da die Gebärde und das Signal gleichzusetzen sind. Dies hat Konsequenzen auf die phonologische Variation innerhalb von Gebärdensprachen. Wenn wir davon ausgehen, dass in der Lautsprache viel Variation erlaubt ist, da die Artikulation nicht direkt sichtbar ist, müsste es folglich in Gebärdensprachen umgekehrt sein und wenig Variation der Gebärden vorkommen. Jedoch gibt es eine grosse Anzahl an Variation von Gebärden in den unterschiedlichsten Gebärdensprachen (vgl. Bochner et al., 2011, S. 21). Die Legitimation der Vielfältigkeit, wie eine Gebärde ausgeführt wird, macht die Aneignung einer Gebärdensprache zur grossen Herausforderung (vgl. Bochner et al., 2011, S. 22).

2.3.2 Modalität

Zwei Forscherinnen, die sich mit der Thematik Gebärdensprache als L2-Sprache auseinandersetzen, sind Deborah Chen Pichler und Helen Koulidobrova. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie sich der Modalitätswechsel auf die Aneignung einer Zweitsprache auswirkt, wenn man also beispielsweise nach einer Lautsprache eine Gebärdensprache als L2-Sprache erlernt (vgl. Pichler & Koulidobrova., 2015, S. 2). Die Einflussfaktoren eines Modalitätswechsels (Lautsprache → Gebärdensprache) auf das Erlernen der gebärdeten Zweitsprache manifestieren sich beispielsweise in der Phonologie, in der Raumnutzung und der Ikonizität (vgl. Pichler & Koulidobrova., 2015, S. 4). Die Autorinnen unterscheiden dementsprechend nicht nur L1-Benutzer und L2-Benutzer, sondern berücksichtigen die Komponente des Modalitätswechsels. In ihrer Terminologie sprechen sie nicht von L2-Benutzern, sondern von M2-L2-Benutzern. Sie fokussieren sich primär auf M2-L2-Benutzer, sprich Personen, welche eine Lautsprache als Erstsprache sprechen und eine Gebärdensprache als Zweitsprache lernen (vgl. Pichler & Koulidobrova., 2015,

S. 4). Typischerweise transferieren L2-Lernende grammatikalisches Wissen aus der Erstsprache und verwenden es in der Zweitsprache weiter. Beispielsweise integrieren M2-L2-Benutzer geläufige Gesten aus der Lautsprache in die Ausführungsform von Gebärden in der Gebärdensprache (vgl. Pichler & Koulidobrova., 2015, S. 6). Ortega und Morgan (2015) haben dieses Phänomen untersucht und herausgefunden, dass im Allgemeinen bei ikonischen Gebärden mehr Fehler gemacht werden als bei arbiträren Gebärden, übereinstimmend mit den Ergebnissen von Pichler und Koulidobrova (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 18). Von den manuellen Parametern ist die adäquate Artikulation der Ausführungsstelle am einfachsten, gefolgt von Handflächenorientierung und Bewegung und schliesslich dem schwierigsten Parameter Handform. Die Herausforderung für erwachsene M2-L2-Benutzer liegt also in der Erkennung von phonologischen Unterschieden und folglich auch in der Produktion der adäquaten Formen der phonologischen Parameter (vgl. Ortega & Morgan, 2015, S. 18). Typischerweise produzieren M2-L2-Lernende isolierte Gebärden weiter weg vom Körper als eigentlich vorgesehen (vgl. Mirus, Rathmann & Meier, 2001, S. 114). Die vorgestellten Unterschiede bezüglich Gebärdensprachproduktion zwischen Muttersprachlern und M2-L2-Benutzern sollen die Schwierigkeiten der Spracherlernung von M2-L2-Benutzern hervorheben. Diese Erkenntnisse können auch spannend sein für die Untersuchung der Benutzung erlaubter Variantengebärden von L1- und L2-Benutzern.

3. Methode

3.1 Datenerhebung

Wie bereits erwähnt, handelt es sich beim SMILE-Projekt um ein dreijähriges Forschungsvorhaben der HfH. An der Konzipierung und den meisten Schritten der Datenerhebung war die Autorin dieser Arbeit nicht beteiligt. Während einiger Aufnahmen der Vokabeltests konnte sie die Aufnahmeleitung zusammen mit einer Kommilitonin übernehmen und sich mit der Datengenerierung vertraut machen. Die Aufnahmeleitung beinhaltete die Begrüssung des Probanden und eine kurze Einführung in den Ablauf der ca. einstündigen Aufnahme. Während der Aufnahme war es die Aufgabe der Aufnahmeleitung, mit der BosphorusSign Recording Software den Anfang und das Ende jeder Gebärde zu annotieren (vgl. Ebling et al., Im Erscheinen, S. 2). Dadurch konnten die einzelnen, isolierten Gebärden später einfacher transkribiert werden.

3.2 Probanden

Nicht beteiligt war die Studentin an der Rekrutierung der Probanden. Gesucht waren erwachsene Personen, gehörlos oder hörend, welche Gebärdensprache entweder als Erstsprache (L1) oder als Zweitsprache (L2) erlernt haben. Insgesamt wurden 40 Probanden rekrutiert, 20 L1-Benutzer und 20 L2-Benutzer. Die Teilnehmer waren zwischen 20 und 55 Jahre alt. Bei den L1-Benutzern handelte es sich um gehörlose Personen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund, die meisten waren von Beruf Gebärdensprachlehrer. Bei den L2-Benutzern handelte es sich bei zehn Personen um Studierende aus dem Studiengang Gebärdensprachdolmetschen (GSD) an der HfH im dritten von sechs Semestern. Die anderen L2-Benutzer hatten zum Zeitpunkt der Aufnahmen mindestens Kursstufe Vier der Gebärdensprachkurse des Schweizerischen Gehörlosenbundes (SGB-FSS) absolviert.

Von den 17 gehörlosen Probanden (zu deren persönlichen Daten die Autorin Zugriff hat) haben acht Personen die Gebärdensprache von Geburt an gelernt. Die anderen neun Probanden haben die Gebärdensprache im Alter von fünf bis 31 Jahren gelernt. Die 18 hörenden Probanden (zu deren persönlichen Daten die Autorin Zugriff hat) haben die Gebärdensprache im Alter von 20 bis 49 Jahren gelernt. Von den 17 gehörlosen Probanden gaben sieben an, DSGS als Erstsprache gelernt zu haben, vier beschrieben ihre Erstsprache als ein Gemisch aus DSGS und lautsprachbegleitetes

Gebärden (LBG). Zwei gaben Sonstiges an und fünf gaben Deutsch als Erstsprache an.

3.3 Datenaufbereitung

Anschliessend an die Datenerhebung, welche im Herbst 2016 vorgenommen wurde, wurden die Filme von 30 Probanden³ in das Programm iLex eingespeist und dort transkribiert und annotiert⁴ (vgl. Ebling, 2017, S. 7). Die Studentin selber war nicht an der Datenaufarbeitung beteiligt, durfte die generierten Daten jedoch für die vorliegende Arbeit verwenden. Bei den 30 vollständig brauchbaren Transkripten handelt es sich um 11 L1-Benutzer und um 19 L2-Benutzer. Wie bereits im Theorieteil erwähnt wurde, war für die statistische Analyse dieser Arbeit nur der zweite der drei Durchgänge wichtig.

Alle relevanten Gebärden-Tokens mussten mit einer SQL-Abfrage (Structured Query Language) aus dem Datensatz in iLex herausgefiltert werden. Gesucht wurden in der Abfrage alle korrekten Tokens aus der Kategorie 2 (erlaubte Variante), aufgeschlüsselt nach Kategorie (1, korrekte Form der Gebärde und 2, erlaubte Variante) und Benutzer (L1/L2). Berücksichtigt wurden nur die Annotationen, welche in der Spalte „Konfidenz“ als sicher markiert wurden (vgl. Ebling, 2017, S. 70). Die Kategorien 3 (inkorrekt), 4 (semantische Variante), 5 (korrekte Dialektvariante), 6 (inkorrekt, völlig andere Gebärde) wurden in der Analyse nicht berücksichtigt, da der Fokus darauf lag, wie oft im Verhältnis zu den korrekt ausgeführten Gebärden eine erlaubte Variante benutzt wird.

Dieser Schritt wurde von der Studentin selber vorgenommen. Sie wurde mit der Formulierung in der Datenbanksprache SQL von der Betreuerin Dr. Sarah Ebling unterstützt. Die Resultate der SQL-Abfrage konnten anschliessend in das Statistikprogramm IBM SPSS statistics 24 eingespeist werden und da zur Analyse benutzt werden.

³ Aus technischen Gründen konnten nicht alle Filme transkribiert werden.

⁴ Im Frühjahr 2017 transkribierten Penny Boyes Braem, Katja Tissi, Sandra Sidler-Miserez und Tanja Rissi den Durchgang 2 des Vokabeltests (teilweise auch schon Durchgang 3).

3.4 Statistisches Verfahren

Im Rahmen des Wahlmoduls „Gebärdensprachforschung“ wurde das passende statistische Verfahren gewählt und dessen Durchführung besprochen. Beim statistischen Vergleich zwischen L1- und L2-Benutzern in Bezug auf erlaubte Variation handelt es sich um eine deskriptive, bivariate Statistik mit zwei Variablen. Ziel ist es, die Beziehung zwischen den beiden Variablen zu beschreiben und mögliche Korrelationen zu erörtern. In dieser statistischen Auswertung ist die unabhängige Variable L1-/L2-Benutzer und die abhängige Variable die Anzahl Varianten-Tokens. Es handelt sich bei beiden Variablen um nominale, binäre Variablen.

3.4.1 Nullhypothese und Alternativhypothese

Zu Beginn wurden die Nullhypothese (H_0) und die Alternativhypothese (H_1) festgelegt. Es wurde bereits erwähnt, dass die Hypothese in dieser Arbeit ausnahmsweise nach der Datenerhebung formuliert wurde.

H_0 : Es gibt keinen Unterschied zwischen der Anzahl Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern

$H_0: n_{L1} = n_{L2}$

H_1 : Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzahl Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern

$H_1: n_{L1} \neq n_{L2}$

3.4.2 Teststatistik

Innerhalb des Forschungsseminars wurde der Chi-Quadrat-Unterschiedstest (Chi = χ^2) als passende Teststatistik gewählt. Dieser eignet sich, weil es sich bei der Forschungshypothese um eine ungerichtete Hypothese handelt und folglich ein zweiseitiger Test notwendig ist. Beim Chi-Quadrat-Unterschiedstest wird der Einfluss der Ausprägungen einer unabhängigen Variable auf die beobachteten Häufigkeiten einer abhängigen Variable getestet. Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit festzustellen, dass ein Zusammenhang zufällig aufgetreten ist. Der Chi-Quadrat-Unterschiedstest wird wie folgt berechnet: Für jede Zeile der 2x2-Kreuztabelle wird die erwartete Häufigkeit berechnet. Anschliessend wird die erwartete Häufigkeit von der beobachteten Häufigkeit der einzelnen Zellen subtrahiert. Diese Werte werden quadriert und die resultierenden Werte werden wiederum durch die erwarteten Werte dividiert. Diese Ergebnisse werden schliesslich summiert, um den Chi-Quadrat-Wert zu erhalten (vgl. Hanna & Dempster, 2017, S. 245).

	Nicht-Variante	Variante
L1-Benutzer	A	B
L2-Benutzer	C	D

Tabelle 2: 2x2-Tabelle mit den Variablen L1-/L2-Benutzer und Nicht-Variante/Variante

Weiter werden die Freiheitsgrade (*degree of freedom*) berechnet. Die Freiheitsgrade ermöglichen, es den Signifikanzwert für die Chi-Quadrat-Statistik festzulegen (vgl. Hanna & Dempster, 2017, S. 249). Die Freiheitsgrade werden wie folgt berechnet :

$$(Anzahl\ Zeilen - 1) \times (Anzahl\ Spalten - 1)$$

Das bedeutet, dass der Freiheitsgrad in diesem Fall 1 beträgt $((2-1) \times (2-1) = 1)$. Anschliessend wurden noch zwei Masse für die Effektstärke gewählt: einmal der Phi (ϕ)- Koeffizient und einmal die *Odds Ratio*. Diese Werte wurden berechnet, um eine Aussage über die Stärke des Chi-Wertes machen zu können. Die Effektstärke Phi eignet sich gut als Mass für die Effektstärke, da es sich um eine 2x2-Tabelle handelt (Tabelle 1)

3.4.2 Phi-Koeffizienz

Da der Chi-Quadrat-Wert von der Stichprobengrösse abhängig ist, wurde zusätzlich die Effektstärke Phi berechnet. Hanna und Dempster (2017) definieren den Phi-Koeffizient wie folgt.

„Der Phi-Koeffizient bietet ein Mass für die Stärke des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen, indem er Chi-Quadrat verwendet, jedoch die Stichprobengrösse entsprechend berücksichtigt.“ (Hanna & Dempster, 2017, S. 253) Der Phi-Wert liegt jeweils in einem Bereich zwischen -1 und 1. Der Wert wird folgendermassen interpretiert: Je näher bei 0 desto schwächer der Wert, je näher bei -1 oder 1 desto stärker der Zusammenhang der Variablen.

Kleiner Effekt	0,10
Mittlerer Effekt	0,30
Grosser Effekt	0,50

Tabelle 3: Referenzwerte für Effektstärke Phi nach Cohen, 1988

3.4.3 Odds ratio

Die *Odds ratio*, auch Chancenverhältnis genannt, ist ein Zusammenhangsmass für zwei dichotome Variablen. Der Wert ergibt sich aus der 2x2-Tabelle der gemeinsamen Häufigkeiten (vgl. Wollschläger, 2012, S. 299). Der Wert gibt an, wie sich die Wahrscheinlichkeit einer Ausprägung einer Variablen in Abhängigkeit von der Ausprägung der anderen Variablen verändert. Wenn keine Korrelation zwischen den Variablen besteht, liegt der Wert nahe bei 1. Der Wert wird wie folgt berechnet:

$$\frac{a:c}{b:d}$$

Der resultierende Wert wird mit den Referenzwerten verglichen:

Kleiner Effekt	1,49
Mittlerer Effekt	3,45
Grosser Effekt	9

Tabelle 4: Referenzwerte für *Odds ratio* nach Oliver & Bell, 2013/Ferguson, 2009

4. Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der statistischen Analyse präsentiert. Der Chi-Quadrat-Unterschiedstest wurde mithilfe des Statistik-Programms SPSS durchgeführt. Es wurde der Zusammenhang zwischen den Variablen L1-/L2-Benutzer und der Ausführung der Gebärde (Variante oder Nicht-Variante) untersucht. Die statistische Analyse ergab, dass es zwischen L1- und L2-Benutzern hinsichtlich der Anzahl Gebärden der zwei Typen Variante und Nicht-Variante einen signifikanten (**) Unterschied gibt ($\chi^2 = 7.528$; $n = 2078$; $df = 1$; $p_{zweiseitig} = 0.006$). Der Effekt ist jedoch schwach ($\phi = 0.06$; $Odds\ ratio = 0,072$). Durch die Prüfung der Residuen konnte ein statistisch auffälliger Zusammenhang zwischen den Variablen L1-Benutzer und Nicht-Variante festgestellt werden. Diese Ergebnisse werden im Folgenden erläutert.

4.1 Deskriptive Ergebnisse

In Tabelle 2 ist die Anzahl verarbeiteter Fälle zu sehen. SPSS unterscheidet die gültigen und die ungültigen Fälle. In der Tabelle wird ersichtlich, dass alle 2078 Fälle gültig sind.

Verarbeitete Fälle

	Gültig		Fälle fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
USER - Category	2078	100,0%	0	0,0%	2078	100,0%

Tabelle 5: Verarbeitete Fälle

Erwartete Häufigkeiten

Die erwarteten Werte berechnen sich anhand der folgenden Formel:

$$(Zeilensumme \times Spaltensumme) : Gesamtsumme$$

	Nicht-Variante	Variante	Gesamt
L1	152,537	706,463	859
L2	216,463	1002,537	1219
Gesamt	369	1709	2078

Tabelle 6: Erwartete Häufigkeiten

Beobachtete Häufigkeiten

	Nicht-Variante	Variante	Gesamt
L1	129	730	859
L2	240	979	1219
Gesamt	369	1709	2078

Tabelle 7: Beobachtete Häufigkeiten

4.2 Analytische Ergebnisse

Aus dem Chi-Quadrat-Unterschiedstest resultierte folgender χ^2 -Wert:

Chi-Quadrat-Test

	Wert	Df	Asymptotische Signifikanz (zweiseitig)
Chi-Quadrat nach Pearson	7,528	1	0,006
Anzahl der gültigen Fälle	2078		

Tabelle 8: Ergebnisse Chi-Quadrat-Unterschiedstest

Kritische Werte:

df	p=0.1	p=0.05	p=0.025	p=0.01	p=0.001
1	2.706	3.841	5.024	6.635	10.828

Tabelle 9: Kritische Werte, Quelle: mesosworld.ch

Der χ^2 -Wert 7,528 wurde mit den obenstehenden kritischen Werten abgeglichen und ist mit einem p-Wert (Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese fälschlicherweise angenommen wird) von 0,01 sehr signifikant** (7,528 > 6,635).

Auch der Wert der asymptotischen Signifikanz ist mit 0,006 kleiner als 0,05 und somit statistisch signifikant. Das bedeutet, dass die Nullhypothese verworfen und die Alternativhypothese angenommen werden kann. Dies wiederum heisst, dass es **einen Unterschied** gibt zwischen der Anzahl Varianten- und Nicht-Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern. Die Berechnung des Phi-Wertes zeigt, dass es sich mit 0,060 um einen schwachen Effekt handelt. Durch die Ablehnung der Nullhypothese wird noch nicht ersichtlich, in welchen Variablen der Unterschied ersichtlich wird. Dafür

wurden die Residuen, welche in SPSS in der Kreuztabelle angezeigt werden, genauer betrachtet.

Kreuztabelle

		Nicht-Variante	Variante	Gesamt
L1	Anzahl	129	730	859
	% innerhalb von USER	15,0%	85,0%	100,0%
	Standardisiertes Residuum	-1,9	0,9	
L2	Anzahl	240	979	1219
	% innerhalb von USER	19,7%	80,3%	100,0%
	Standardisiertes Residuum	1,6	-1,7	
Gesamt	Anzahl	369	1709	2078
	% innerhalb von USER	17,8%	82,2%	100,0%

Tabelle 10: Kreuztabelle der Variablen L1/L2-Benutzer und Nicht-Variante/Variante

In der Kreuztabelle (Tabelle 10) sind nochmals die beobachteten Werte aufgelistet. L1-Benutzer haben von den insgesamt 2078 Tokens 129 Mal eine Nicht-Variante (die festgelegte Grundform) produziert und 730 Mal eine Variante. Das bedeutet, dass von den 859 Tokens, die von L1-Benutzern gebärdet wurden, 15% eine Nicht-Variante benutzten, während 85% eine erlaubte Variante produzierten. Bei den L2-Benutzern wurde von den insgesamt 1219 Tokens 249 Mal eine Nicht-Variante und 979 Mal eine Variante gebärdet. Das bedeutet in Prozenten ausgedrückt: In 19,7% der Fälle wurde die korrekte Form gebärdet und in 80,3% wurde eine Variante benutzt.

Welche Variablenausprägungen für den signifikanten χ^2 -Wert verantwortlich sind, lässt sich, wie gesagt, aus den Residuen ablesen. Die Residuen ergeben sich aus der Differenz zwischen den erwarteten Werten (Tabelle 4) und den beobachteten Werten (Tabelle 5) geteilt durch die Quadratwurzel der erwarteten Werte. Je grösser die Residuen, desto grösser ist der Beitrag an den χ^2 -Wert. Wenn der Wert des Residuums positiv ist, bedeutet das, dass die beobachteten Werte grösser sind, als die erwarteten Werte. Wenn sie negativ ausfallen, sind die beobachteten Werte kleiner als die erwarteten Werte.

Aus den Residuen des Chi-Quadrat-Unterschiedstests geht hervor, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Variablen L1-Benutzer und Nicht-Variante (-1,9 ~ 1,96, z-Wert). Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% ($\alpha = 0,05$) muss der Wert zwischen $-\infty$ und -1,96 oder zwischen 1,96 bis ∞ liegen. Der Schwellenwert des Residuums ist quasi 1,96, weshalb dieser Wert statistisch auffällig ist und eine Korrelation vorliegt. Über die Stärke dieser Korrelation kann keine Aussage gemacht werden.

Effektstärke

		Wert	Näherungsweise Signifikanz
Nominal- bzgl. Nominalmass	Phi	-0,60	0,006
	Cramer-V	0,60	0,006
Anzahl gültiger Fälle		2078	

Tabelle 11: Effektstärke Phi

Der χ^2 -Wert ist sehr signifikant (**), jedoch ist die Höhe des Wertes abhängig von der Stichprobengrösse. Um die Aussagekraft deutlicher machen zu können, wurden zusätzlich die Effektstärke Phi (ϕ) und die Odds ratio berechnet. Es handelt sich um einen schwachen Effekt, das heisst der Unterschied zwischen L1- und L2-Benutzern bezüglich ihrer Variation ist gering.

Abbildung 8: Diagramm der Ergebnisse aus der Kreuztabelle

4.3 Spezifikation

Um eine Gebärde in ihrer Grundform korrekt beschreiben zu können, braucht es ein System, welches die einzelnen Parameter detailliert beschreibt. Ziel ist es, mit einer Grundform einer Gebärde genaue Messkriterien für die Beurteilung der Gebärdensprachproduktion formulieren zu können. Es braucht eine sehr grosse Datenmenge, um die Grundform einer Gebärde und deren erlaubte Varianten festzulegen. Im folgenden Abschnitt wird die bereits bekannte Gebärde ABSCHALTEN einer solchen Spezifikation unterzogen. Die phonologische Spezifikation wurde in der Form von Penny Boyes Braem übernommen. Sie orientierte sich wiederum an van der Kooij (2002) und Arendsen (2009). Das „dependency model“ (Abb. 9), das van der Kooij entwickelt hat, wurde möglichst beschränkt auf die Angaben, die notwendig sind, um eine Gebärde zu beschreiben (vgl. van der Kooij, 2002, S. 39). In diesem Modell steht die manuelle Ausführung der Gebärde im Fokus (vgl. van der Kooij, 2002, S. 278).

Abbildung 9: "Dependency model" nach van der Kooij (2002)

Phonologische Spezifikation ABSCHALTEN

Segment	Ein Segment
Hände	Beide Hände werden benutzt Gleiche Handform. Asymmetrisch Hände weit auseinander Beide Hände qualifizierte Glosse
Handform	Es handelt sich um eine lokale, hand-interne Bewegung Finger, Daumen und Zeigefinger „t“-Position Keine Beugung des Handgelenks Rechtes Handgelenk wendet sich nach aussen, linkes Handgelenk wendet sich nach innen (links-dominante Personen umgekehrt) Ellbogen weg vom Körper
Orientierung/Handstellung	Anfangshandstellung: beide Hände in „t“-Position „versetzt“ am Kopf Endhandstellung: Nach asymmetrischer Drehung sind die Finger in „t“-Position jetzt genau umgekehrt am Kopf Die Handflächenorientierung richtet sich zu Beginn der Gebärde nach vorne und am Ende der Ausführung schräg nach unten Die Fingeransatzrichtung ändert sich leicht von links hinten nach links Mitte
Lokation/Ausführungsstelle und Kontakt	Rechts-Raum 1, Links-Raum 1 Ganz oben Ebene 2 Kopf oben Am Kopf, Schläfen
Kontakt	Durchgehender Kontakt mit dem Körper Nicht-dominante und dominante Hand mit Körperkontakt
Bewegung	Pfadbewegung, rechts-oben und links-oben Daumen Drehbewegung Hand gebogen dorsal und ventral Bewegung gerade Spannung vorhanden

Tabelle 12: Phonologische Spezifikation der Gebärde ABSCHALTEN

5. Diskussion

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Ziel dieser Arbeit war es, die Frage zu erörtern, ob es einen Unterschied gibt zwischen L1- und L2-Benutzern bezüglich ihrer Anwendungsfrequenz von Gebärdensprachvarianten innerhalb des Vokabeltests des SMILE-Projektes. Die statistische Analyse ergab, dass es einen signifikanten, jedoch schwachen Unterschied zwischen der Anzahl Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern gibt. Die Hypothese, dass es einen Unterschied zwischen der Anzahl Varianten-Tokens bei L1- und L2-Benutzern gibt, konnte also bestätigt werden.

In Anbetracht des statistisch auffälligen Wertes des Residuums zwischen den Variablen L1-Benutzer und Nicht-Variante kann davon ausgegangen werden, dass es eine Korrelation zwischen den beiden Variablen gibt. Über die Stärke dieses Zusammenhangs kann keine Aussage gemacht werden.

Wenn wir davon ausgehen, dass L1-Benutzer öfter die korrekte Grundform einer Gebärde produzieren, gibt es verschiedene Argumente, welche dieses Ergebnis unterstützen. Wenn wir den Konsens der Literatur hinzuziehen, dass L1-Benutzer rezeptiv eine höhere Toleranz gegenüber Gebärdensprachvarianten aufzeigen und im Umkehrschluss argumentieren, dass L1-Benutzer auch in der Produktion mehr Gebärdensprachvarianten verwenden, würde dies nicht mit den Erkenntnissen dieser Arbeit übereinstimmen. Da eine Korrelation zwischen L1-Benutzern und Nicht-Variante festgestellt werden konnte, sind es L2-Benutzer, welche öfter Gebärdensprachvarianten ausführen. Wenn wir uns die Argumente von Arendsen (2009) für die höhere Toleranz gegenüber Gebärdensprachvarianten nochmals ins Gedächtnis rufen, stellen wir fest, dass L2-Benutzer im Allgemeinen ein weniger differenziertes Verständnis von Gebärdensprache haben als L1-Benutzer. Dies bedeutet, dass der direkte Umkehrschluss von Rezeption auf Produktion zu kurz greift. Plausibler ist die Erklärung, dass L1-Benutzer die höhere Gebärdensprachkompetenz haben, das Regelsystem der Grammatik und Ausführung der Gebärden mehr verinnerlicht haben und eine grössere Sensibilität gegenüber der Visualität der Gebärdensprache haben. Die Begründung des Befundes, dass L1-Benutzer häufiger eine Nicht-Variante benutzen, bleibt spekulativ.

Der Fakt, dass L1-Benutzer die Gebärdensprache länger und häufiger gebrauchen als L2-Benutzer, spielt dabei sicherlich eine Rolle. Wie Emmorey und Corina (1990) aufzeigen konnten, haben L2-Benutzer mehr Schwierigkeiten, phonologische Informationen zu verarbeiten. Hier könnte argumentiert werden, dass L2-Benutzer auch in

der Produktion weniger affin gegenüber der Ausführung der einzelnen Parameter sind, was zu einem erhöhten Gebrauch von Gebärden-Varianten führen könnte.

Neben dem Ergebnis, dass L1-Benutzer tendenziell öfter die festgelegte Grundform produziert haben, ist es bemerkenswert, dass sowohl L1-Benutzer als auch L2-Benutzer eine grosse Anzahl an Varianten produziert haben. In beiden Gruppen wurde deutlich öfter eine Variante einer Gebärde produziert, als die festgelegte Grundform der Gebärde. Die Begründung dafür könnte darin liegen, dass es, wie beispielsweise Arendsen (2009) argumentiert, in Gebärdensprachen ein grösseres Spektrum gibt, welche Ausführungen korrekt sind. Ein weiterer möglicher Grund ist, dass die phonologischen Regeln in Gebärdensprachen weniger restriktiv befolgt werden, als es in anderen Sprachen üblich ist (vgl. Arendsen, 2009, S. 88).

Das Lexikon von Gebärdensprachen besteht meist aus einer überschaubaren Menge an lexikalisierten Gebärden. Beispielsweise besteht die Australische Gebärdensprache (Auslan) aus ca. 2000 bis 4000 lexikalisierten Gebärden (vgl. Johnston & Schembri, 1999, S. 176). Durch die Möglichkeit, produktive Gebärden zu verwenden, ist eine Person, welche sich via Gebärdensprache ausdrückt, genau gleich in der Lage, verschiedenste Inhalte zu vermitteln (vgl. König et al., 2012: S. 124). Im Vokabeltest des SMILE-Projektes wurden nur lexikalisierte Gebärden abgefragt. Da die Gebärdensprache allgemein stark von den produktiven Gebärden geprägt ist, könnte es sein, dass oftmals eine Gebärdenvariante produziert wird, die in einem bestimmten Kontext legitim wäre. Wie bereits erwähnt (Abschnitt 2.3.1), begründet Arendsen die grössere Toleranz von L1-Benutzern auch damit, dass L1-Benutzer eine ausgefeiltere Vorstellungskraft haben und sich Kontexte, in denen eine Gebärdenvariante legitim wäre, besser ausmalen können (vgl. Arendsen, 2009, S. 89).

Eine Herausforderung, die innerhalb der Forschung zu erlaubter Variation besteht, ist der fehlende Konsens einer allgemeingültigen Grundform von Gebärden. Van der Kooij drückt es in ihrer Studie treffend aus:

„In the generative tradition ‘the language system’ is regarded as the grammar of ‘the ideal speaker or signer’. In real life we are faced with a collection of individual grammars (...).“ (van der Kooij, 2002, S. 17)

Das Fehlen einer allgemeingültigen, etablierten Referenzgrammatik in DSGS erschwert es, Aussagen über erlaubte Varianten zu machen. Im SMILE-Projekt wurde die Grundform der Gebärde durch Introspektion der Gebärdensprachexpertinnen festgelegt, das heisst, es wurde ein deduktiver Ansatz verfolgt: Die Grundform wurde festgelegt, und die Beobachtungen des Gebärdensprachtests wurden dann mit dieser Form verglichen. Der umgekehrte Weg eines induktiven Forschungsansatzes, welcher die Grundform anhand von beobachteten Gebärden bestimmt, ist weitaus aufwändiger. Das SMILE-Projekt verfolgt längerfristig den induktiven Ansatz, mit möglichst vielen Daten eine statistisch belegte Aussage über die korrekte Ausführung einer Gebärde machen zu können. Dieser Schritt ist unerlässlich, um ein automatisches Gebärdensprach-Erkennungssystem entwickeln und letztendlich erlaubte Varianten identifizieren zu können.

5.2 Kritische Reflexion

Im folgenden Abschnitt soll der Forschungsprozess dieser Bachelorarbeit kritisch reflektiert werden. Da die Arbeit innerhalb des SMILE-Projektes durchgeführt werden konnte, war die Autorin selber nicht an allen Schritten innerhalb des Forschungszyklus beteiligt. Das Ziel des SMILE-Projektes ist es, für ein automatisches Gebärdensprach-Erkennungssystem möglichst vielen Daten zu generieren. Die Probanden, die für den Vokabeltest rekrutiert wurden, waren alle gebärdensprachkompetent. Der Einfachheit halber wurden alle gehörlosen Personen als L1-Benutzer kategorisiert und alle hörenden Personen als L2-Benutzer. Die Forschungsfrage, welche hier besprochen wurde, ging also von der Prämisse aus, dass es zwei klar kategorisierbare Gruppen gibt. Eine nähere Betrachtung der Kriterien für L1-Benutzer und L2-Benutzer bringt einige Schwierigkeiten zutage. Wie in Abschnitt 2.3.2 bereits erläutert, thematisieren Chen Pichler und Koulidobrova die Modalität. Sie unterscheiden in ihrem Artikel, ob beim Erlernen der Zweitsprache ein Modalitätswechsel vorliegt oder nicht (vgl. Chen Pichler et al., 2015, S. 4). Laut ihrer Terminologie würde man für L2-Benutzer im SMILE-Projekt den Begriff M2-L2-Benutzer verwenden.

Ein weiterer Einfluss hat das Alter des Spracherwerbs. Im SMILE-Projekt wurden wie gesagt alle gehörlosen Probanden automatisch als L1-Benutzer und alle hörenden Probanden als L2-Benutzer kategorisiert. Neun der zu Beginn rekrutierten gehörlosen Probanden erlernten die Gebärdensprache nach Erreichung des vierten Lebensjahres. Dies bedeutet, dass einige der gehörlosen Probanden nicht eine Gebärdens-

sprache, sondern eine Lautsprache als Erstsprache erlernt hatten. Diese Probanden würden nach der Terminologie von Best et al. als gehörlose Spätlerner (Deaf late signers) definiert werden. Eventuell hätte eine verfeinerte Kategorisierung der Probanden zu leicht anderen Ergebnissen geführt.

Ein weiterer möglicher Einflussfaktor auf die Gebärden-Ausführung der Probanden ist, dass die Hälfte der L2-Benutzer Studenten der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen sind. Diese Probanden wurden gleich geschult, ihr Sprachgebrauch könnte von einzelnen Dozentinnen geprägt sein. Einerseits kann dies zu einem Ungleichgewicht und einer Verzerrung der Gebärdensprachproduktion innerhalb der Gruppe der L2-Benutzer führen, andererseits kann es auch ein Vorteil sein, eine relativ homogene Gruppe zu untersuchen, da dann einige Variablen konstant bleiben und die Ergebnisse folglich besser miteinander vergleichbar sind (vgl. van der Kooij, 2002, S. 17).

Ein weiterer zu beachtender Punkt ist, dass der Vokabeltest im SMILE-Projekt aus einzelnen isolierten Gebärden bestand. Wie in Abschnitt 2.2 erwähnt wurde, erhielten die Probanden die Vokabelliste mit den Glossen, die im Test abgefragt würden, bereits im Vorfeld. Das Ziel war, nicht die Sprachkompetenz und den Wortschatz zu untersuchen, vielmehr die Ausführung der Gebärde auf der phonologischen Ebene zu studieren. Dies bedeutet, dass die Probanden nicht spontan nach einzelnen Gebärden abgefragt wurden, sondern sich vorbereiten konnten und alle dieselben Voraussetzungen hatten. Situative Faktoren wie zum Beispiel, dass einzelne, isolierte Gebärden in einem künstlichen Setting ohne ein Gegenüber produziert wurden, können einen Einfluss auf das Outcome der Gebärden-Produktion gehabt haben.

5.3 Schlusswort und Ausblick

Das Forschungsfeld „erlaubte Variation“ in Gebärdensprachen ist noch klein. Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Erforschung von erlaubter Variation, indem aufgezeigt werden konnte, dass es einen signifikanten, aber schwachen Unterschied gibt zwischen L1- und L2-Benutzern bezüglich ihrer Benutzungsfrequenz von Gebärdensprachen-Varianten. Diese Aussage hat keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit auf theoretischer Ebene, ist aber ein interessanter Ansatz, der Folgefragen aufwirft:

- In welchen Parametern manifestiert sich die erlaubte Variation am häufigsten? Lassen sich Muster von Parameterkombinationen erkennen, die häufig leicht verändert werden, und folglich eine Variante der Gebärde entsteht?
- Gibt es Unterschiede zwischen Gehörlosen mit Gebärdensprache als Erstsprache und gehörlosen Spät-Lernern bezüglich der Frequenz der Verwendung von Gebärdensprachen-Varianten?
- Welcher Einfluss hätte eine etablierte Referenzgrammatik in DSGS auf die Verwendung von Gebärdensprachen-Varianten?

Um in Zukunft das Thema erlaubte Variation besser erforschen zu können, wird die Entwicklung einer Referenzgrammatik essenziell sein. Die Konsequenz einer etablierten Referenzgrammatik wäre die Möglichkeit, produzierte Gebärden einfacher zu kategorisieren. Die Festsetzung, wie und wann erlaubte Varianten verwendet werden, ist für die Lehre und den Gebärdensprachunterricht unerlässlich. Die Realisierung eines etablierten Regelwerkes wird Stütze sein für Messkriterien, anhand derer Gebärdensprachproduktion beurteilt wird.

7. Literatur

7.1 Literaturverzeichnis

Arendsen, J. (2009). *Seeing Signs. On the appearance of manual movements in gestures*. Dissertation, Delft Technische Universität.

Best, C., Mathur, G., Miranda, K., & Lillo-Martin, D. (2010). Effects of sign language experience on categorical perception of dynamic ASL pseudosigns. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 72, 747–762

Bochner, J H., Christie K., Hauser P C., Searls, J M. (2011). When is a difference really different? Learners' discrimination of linguistic contrast in American Sign Language. *Language Learning*, 61. 1302–1327.

Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. 3. überarbeitete Auflage. Hamburg: SIGNUM-Verlag.

Chen Pichler, D., Koulidobrova, H. (2015). *Acquisition of Sign Language as a Second language (L2)*. The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language. Oxford University Press.

Cohen, J.W. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd edn). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ebling, S., Camgöz, N.C., Boyes Braem, P., Tissi, K., Sidler-Miserez, S., Stoll, S., Hadfield, S., Haug, T., Bowden, R., Tornay, S., Razavi, M., Magimai-Doss, M. (Im Erscheinen). SMILE Swiss German Sign Language Dataset. In 11th Language Resources and Evaluation Conference, May 7–12, 2018, Miyazaki (Japan).

Ebling, S. (2017). *Wahlmodul „Gebärdensprachforschung“*. Unveröffentlichte Power-Point-Präsentation. 16.08.2017. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Ferguson, C. (2009). An effect size primer: A guide for clinicians and researchers. *Professional Psychology: Research and Practice*, 40, 532–538.

Hanna, D., Dempster, M. (2017). *Statistik für Psychologen für Dummies*. WILEY-VCH Verlag GmbH & KGaA, Weinheim.

Haug, Tobias. (2015). *Vertiefung in die Sprachwissenschaften 1*. Unveröffentlichte Power-Point-Präsentation 08.10.2015. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Johnston, T., Schembri, A. (1999). *On Defining Lexeme in a Signed Language*. Renwick College.

König, S., Konrad, R., Langer, G. (2012). Lexikon: Der Wortschatz der DGS. In **Eichmann, H., Hansen, M., Hessmann, J.** (Hrsg.). *Handbuch Deutsche Gebärdensprache – Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven*, S. 111–164, Hamburg: Signum Verlag.

Mirus, G., Rathmann, C., Meier, R. (2001). *Proximalization and distalization of sign movement in adult learners*. In **Dively V., Metzger M., Taub S., Baer A. M.** (Hrsg.) *Signed Languages: Discoveries from International Research*, S. 103–119, Washington, D.C.: Gallaudet University Press.

Oliver, J., & Bell, M. L. (2013). Effect sizes for 2 x 2 contingency tables. *PLOS One*, 8, e5877.

Ortega, G., Morgan, G. (2015). Phonological Development in Hearing Learners of a Sign Language: The Influence of Phonological Parameters, Sign Complexity, and Iconicity. *Language Learning*, 65, S. 1–29.

Papaspyrou, C., von Meyenn, A., Matthaei, M., Hermann, B. (2008). *Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute*. Seedorf: Signum Verlag.

Rehbein, J., Griesshaber, W. (1996) L2-Erwerb versus L1-Erwerb: Methodologische Aspekte ihrer Erforschung. In: **Ehlich K.** (Hrsg.) *Kindliche Sprachentwicklung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Van der Kooij, E. (2002). *Phonological Categories in Sign Language of the Netherlands – The Role of Phonetic Implementation and Iconicity*. Utrecht: LOT.

Wollschläger, D. (2012). *Grundlagen der Datenanalyse mit R – Eine anwendungsorientierte Einführung*. 2. Aufl. Heidelberg: Springerverlag.

7.2 Internetverzeichnis

- http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/fvan_veen/StatistikII%20SS05/Folien/HYP1.pdf
(aufgerufen am 2.2.2018)
- http://www.mesosworld.ch/lerninhalte/Biv_Chi/de/html/unit_SignKritWert.html
(aufgerufen am 2.2.2018)

8. Abbildungen und Tabellen

8.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: SMILE-Annotationsschema, Quelle: Ebling et al., Im Erscheinen	17
Tabelle 2: 2x2-Tabelle mit den Variablen L1-/L2-Benutzer und Nicht-Variante/Variante.....	32
Tabelle 3: Referenzwerte für Effektstärke Phi nach Cohen, 1988	33
Tabelle 4: Referenzwerte für <i>Odds ratio</i> nach Oliver & Bell, 2013/Ferguson, 2009 .	33
Tabelle 5: Verarbeitete Fälle	34
Tabelle 6: Erwartete Häufigkeiten	34
Tabelle 7: Beobachtete Häufigkeiten	35
Tabelle 8: Ergebnisse Chi-Quadrat-Unterschiedstest.....	35
Tabelle 9: Kritische Werte, Quelle: mesosworld.ch	35
Tabelle 10: Kreuztabelle der Variablen L1/L2-Benutzer und Nicht-Variante/Variante	36
Tabelle 11: Effektstärke Phi	37
Tabelle 12: Phonologische Spezifikation der Gebärde ABSCHALTEN.....	40

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die sechs Grundhandformen in DSGS (Quelle: Boyes Braem 1995)	12
Abbildung 2: Gebärdensprachraum (Quelle: Boyes Braem 1995)	13
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Transkriptions-/Annotationsraster in iLex	16
Abbildung 4: ABSCHALTEN (Kategorie1)	19
Abbildung 5: ABSCHALTEN Kategorie 2	19
Abbildung 6: ABSCHALTEN, Kategorie 2	20
Abbildung 7: ABSCHALTEN, Kategorie 3	20
Abbildung 8: Diagramm der Ergebnisse aus der Kreuztabelle	37
Abbildung 9: "Dependency model" nach van der Kooij (2002)	39